

La résilience des économies mondiales face aux effets de la crise économique de 1980 : cas de l'économie japonaise

Kouabenan valentin Bini
Doctorant
Département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody-Abidjan
Mail : binikouabenan03@gmail.com

Résumé :

Vingt ans après la célébration de la croissance dynamique du Japon, l'économie sombre face à la crise économique mondiale de 1980, des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, fragilisant la solidité du système économique japonais. C'est alors que les autorités politiques ont encouragé des politiques d'endiguement mobilisant des ressources financières, notamment budgétaires, fiscales et sociales, lesquelles ont permis au Japon de résister ou de s'adapter aux effets corrosifs de la crise qui rongait l'économie nipponne. L'objectif de cette étude est de présenter une économie de résilience et ses capacités à s'adapter aux effets drastiques de la crise économique de 1980. L'étude, puise dans une documentation écrite primaire et secondaire.

Mots clés : Crise - Économie-Corrosifs-Protectionnisme-Résilience.

The resilience of global economies to the effects of the 1980 economic crisis: the case of the Japanese economy

Abstract:

Twenty years after the celebration of Japan's dynamic growth, the economy collapsed in the face of the global economic crisis of 1980 and the two oil shocks of 1973 and 1979, undermining the solidity of the Japanese economic system. It was then that the political authorities encouraged containment policies mobilizing financial resources, particularly budgetary, fiscal and social resources, which enabled Japan to resist or adapt to the corrosive effects of the crisis that was eating away at the Japanese economy. The aim of this study is to present a resilient economy and its ability to adapt to the drastic effects of the 1980 economic crisis. The study draws on primary and secondary literature.

Keywords: Crisis-Economy-Corrosives-Protectionism-Resilience.

Introduction

La Seconde Guerre mondiale a conduit inexorablement les grandes puissances aux désastres, à la ruine et au chaos sur tous les plans du développement. Au niveau économique, ces États ont été détruits et paralysés suite aux conséquences de cette guerre meurtrière et déshumanisante. Face aux difficultés diverses, les grandes nations, à l'instar du Japon qui a connu, lui aussi le même sort, mettent en œuvre des politiques de reconstruction économique qui relèveront l'économie mondiale durant presque trente ans. Sous la houlette des États-Unis, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, le Japon initie une vaste politique de reconstruction économique qui fera de lui une grande nation industrielle et économique à forte croissance. L'étude des politiques de résilience du Japon face à la crise économique des années 1980 n'est pas un champ d'investigation inédit. Plusieurs chercheurs, tels que Maciejewski (1977), Lehman (1990), Meyer (2010), Le Diascorn (1997), Isomura (1990) et Aglieta (1997), ont déjà mis en lumière les difficultés économiques auxquelles le Japon a dû faire face à partir de 1980. Ces difficultés étaient la conséquence du choc pétrolier de 1979, des fluctuations erratiques du yen par rapport au dollar américain, ainsi que de la fragilisation du système économique et financier nippon. Ces auteurs ont également souligné les politiques économiques mises en place pour atténuer et absorber les crises socio-économiques durant cette période. D'autres chercheurs, tels qu'Estienne (1996), Feer (1998), Meyer (2010) et Geis (2014), ont quant à eux focalisé leur analyse sur diverses politiques de restauration économique et industrielle, notamment au niveau des politiques macroéconomiques, telles que les stratégies budgétaires, fiscales, monétaires et boursières. Ainsi, bien que le sujet de la résilience de l'économie japonaise après la Seconde Guerre mondiale ne soit pas récent, il demeure d'une grande pertinence. En effet, l'exemple de la résilience économique japonaise représente un modèle exemplaire, dont la diffusion pourrait constituer une source d'inspiration précieuse pour les économies des pays en développement.

Face à la panique et aux déséquilibres financiers et aux problèmes socio-économiques amplificateurs de la fragilisation du système de développement japonais, des stratégies politiques anti-crise ont été mises en œuvre, fondées sur la notion d'adaptation ou de résilience, de résistance de l'économie japonaise. Dès lors, la préoccupation centrale qui se pose est la suivante : comment le Japon a-t-il réagi face à la crise de 1980 ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les forces et les stratégies de résilience de l'économie japonaise, en mettant en lumière sa capacité d'adaptation ingénieuse à travers l'application de politiques anti-conjoncturelles et d'absorption des crises au cours des années 1980. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie adoptée repose sur la collecte, le croisement et le recoupement de données qualitatives et quantitatives, issues de sources primaires et secondaires. L'exploitation de l'ensemble documentaire a permis de structurer la réflexion en deux grandes parties. La première aborde les crises énergétiques et sociales ayant contribué à la fragilisation de l'économie japonaise. La seconde s'intéresse à la restauration de la croissance économique et aux politiques mises en œuvre pour favoriser cette reprise.

1. Des crises énergétiques et sociales fragilisant de l'économie japonaise

En 1980, le Japon fait face aux crises énergétiques et sociales qui affaiblissent son économie.

1.1. Les crises énergétiques

La crise énergétique est celle qu'éprouvent les pays industrialisés durant les années 1970. Ainsi, la genèse des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 s'explique au niveau mondial par « l'importance exceptionnelle acquise par le pétrole dans la consommation d'énergie des pays industrialisés notamment dans le transport, stockage, abondance des ressources, faiblesse des prix, facilité d'extraction aux investissements considérables avec des besoins limités de main-d'œuvre » (L. B. Mihailovitch, 1981, p. 12). À l'instar des autres pays

industrialisés, le Japon n'est pas épargné par les effets collatéraux des chocs pétroliers comme l'indique le tableau 1.

	Phase		Phase	
	1973	1974	1979	1980
Indice implicite des prix des exportations(en variation des pourcentages)	7,6	31,0	8,4	15
Indice implicite des prix des importations (variation en pourcentage)	17,1	55,2	22,1	42
Valeur du pétrole importé (en millions de dollars US)	6000	18898	33471	55490
Variation en pourcentage	52,8	215,0	42,8	66
Prix des importations de pétrole (option de douanes, variation en % dollars US)	31,4	227,8	37,5	75
Dégradation des termes de l'échange (mesurée en % du PNB de la période précédente)	-2,3	-2,3	-1,6	-3
Dégradation des termes de l'échange due à l'augmentation des prix du pétrole	-0,4	-2,8	-0,9	-2

(Source : Réalisé à partir des données recueillies d'OCDE, Études économiques 1980, Japon, Paris, p. 56).

Tableau 1 : Impact des deux chocs pétroliers au Japon (1973-1980)

Le tableau montre l'impact des deux chocs pétroliers au Japon dans la décennie 1970. On observe plusieurs changements importants. L'indice des prix des exportations, qui s'établit à 7,6 %, lors du premier choc pétrolier en 1973, connaît une progression marquée, atteignant 15 % en 1980, soit plus du double, un an après le second choc. Parallèlement, l'indice implicite des prix des importations passe de 17,1 % en 1973 à 42 % en 1980, témoignant ainsi d'une pression accrue sur les coûts des produits importés. Par ailleurs, la valeur du pétrole importé passe de 6000 millions de dollars en 1973 (soit une variation de 52,8 % en 1973), se multiplie par 9 en sept ans pour atteindre 55450 millions de dollars US en 1980 (soit une variation de 66 % en 1980), au moment où les prix des importations de pétrole (option douanes, variation en pourcentage en dollars des USA), de

34,1 % de 1973 se multiplient aussi par plus de 2 pour se situer à 75 % en 1980. Aussi, le Japon connaît-il une dégradation des termes de l'échange de -2,3 % en 1973 à -3 % en 1980, sous l'influence de l'augmentation des prix de pétrole qui passent de -0,4 % à -2 % en 1980. Comment peut-on expliquer les effets de ces deux chocs pétroliers ?

D'abord, le déclenchement en octobre 1973 de la première crise pétrolière s'accompagne d'une réduction limitée des approvisionnements pétroliers qui dure jusqu'en mars 1974, alors que la hausse des prix à l'exportation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) n'affecte guère les prix du pétrole importé par le pays du soleil levant avant la nouvelle année. L'augmentation du pétrole importé se fait principalement sentir surtout en 1974, avec une hausse moyenne de 7,5 % en dollars US par baril entre 1973 et 1974, soit une augmentation de 228 %. En raison de la dépréciation modérée du taux de change (environ 7 %) pendant cette période, l'augmentation en yen est encore plus marquée, atteignant environ 250 %¹.

Quant au second choc pétrolier en 1979, il se caractérise par une hausse de « 18,1 dollars US par baril dans les quinze mois allant jusqu'à mars 1980 de sorte que le prix atteint le niveau sans précédent de 31,8 dollars le baril. Précédée d'une hausse de 132 %, cette hausse qui s'étale dans le temps, conduit à deux grands ajustements en juillet et décembre. À la différence de la précédente crise pétrolière, les hausses de prix ne se sont pas accompagnées d'une perturbation des approvisionnements.

Ainsi, les deux chocs pétroliers ont presque la même importance (3 % du PNB). Le premier, pour l'essentiel, se concentre sur une seule année ; tandis que le second se répartit plus uniformément sur deux ans. Face à cette situation, le gouvernement intervient par l'élaboration d'un plan, dit le *Sushine program*. Il vise à freiner la consommation et à mettre à l'étude de substitution. Cette politique énergétique a pour but de « diminuer la vulnérabilité de la situation énergétique en vue de

1. Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), *Études Économiques 1980*, Japon, 1980, p. 56.

réduire sa forte dépendance à l'égard de l'étranger, car les ressources locales en énergie sont insuffisantes. Cette situation, historiquement, est due au fait que l'économie énergétique avant 1973 « reposait sur des bases fragiles, c'est-à-dire une difficile et coûteuse exploration du charbon (moins de 11 t de charbon sont fournies par les mines de Hokkaido, Sapporo, Isikari, Kushiro) laissant seule l'importation de pétrole pour couvrir presque la totalité (100 %) des besoins », la construction des micro-centrales hydrauliques ou thermiques, traitant le charbon local ou importé ou le fuel. (M. Moreau, p. 24). Malgré tous ces efforts, le taux d'indépendance énergétique du Japon depuis les deux chocs pétroliers, a crû de 11,9 % en 1973 à 13,3 % en 1979, et de 17,7 % en 1988 à 16,6 % en 1991. (Y. Le Diascorn, p. 61). À la fin des années 1980, Japon demeure le deuxième importateur mondial de pétrole. Il en est de même pour le gaz naturel. Étant parmi les groupes des pays qui dépendent fortement des importations énergétiques avec l'Italie, le Japon se sert de son indépendance énergétique afin de l'exploiter comme un moyen d'incitation supplémentaire à haute valeur ajoutée, puis soutenir sa politique de lutte contre les crises sociales.

1.2. Les crises sociales

L'un des grands traits du protectionnisme japonais après 1945 réside en son usage, dans l'atténuation des crises sociales. Il implique à cet effet la mise en place

des politiques de l'emploi qui consistent en des interventions publiques dont l'objectif est de résorber les déséquilibres du marché du travail et de supprimer les dysfonctionnements éventuels qui en sont la cause (J. P. Bassino et al, 1999, p. 83).

Ainsi, l'ampleur des chocs pétroliers se traduit par l'évolution du marché du travail de 1970 à 1982 comme l'indique le graphique 1 (ci-après).

(Source : Graphique réalisé à partir des données recueillies d'une étude effectuée par l'OCDE intitulée : OCDE, Études économiques 1981-1982, Japon, p. 15).

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage et d'activité au Japon (1977-1982)

En observant ce graphique, nous constatons que depuis les années 1970, le marché du travail se caractérise en général par la faiblesse du taux de la croissance de l'activité économique (62,4 % en 1977 contre 63 % en 1982) qui réduit le taux de chômage (2,4 % en 1977; 2,6 % en 1982). Ce faible taux de chômage au Japon est lié aux effets des deux chocs pétroliers qui ont causé un léger ralentissement de la progression de l'emploi, une régression des heures supplémentaires (d'environ 120 heures en 1970 et 80 en 1980) et, une réduction du marché du travail et par la mise en place d'une stratégie habile de mobilité de main-d'œuvre intra-groupes depuis le début des années 1970. En effet, l'emploi total en baissant légèrement depuis la récession de 1974-1975, augmentant régulièrement, diminue d'importantes différences d'un secteur à l'autre. Entre 1973 et 1981, le nombre de personnes employées diminue « de 1.48 million dans le secteur primaire et de 0,58 million dans le secteur manufacturier, alors que l'emploi total progresse de 3,22 millions en raison de la forte

embauche du secteur tertiaire qui passe de 2,6 % entre 1960 et 1973 à 2,0 % de 1973 à 1981 (le secteur tertiaire passe à 1.8 en 1981) ». ² Les causes principales de cette évolution sont deux de sortes. D'abord, dans des conditions de sous-emploi des ressources du marché du travail, une main-d'œuvre de qualité est devenue plus accessible aux entreprises, généralement de petite taille, des secteurs qui avaient éprouvé des difficultés à pourvoir des postes vacants pendant la précédente période de la pénurie chronique de main-d'œuvre. Ensuite, la promotion du secteur des services permet une demande forte de services qui augmente par suite de l'accroissement de la part des services dans la consommation des ménages et aussi d'un recours accru à la sous-traitance de divers services habituellement assurés dans le cadre de l'entreprise. Entre 1970 et 1981, les créations d'emploi dans les secteurs services et commerce, et construction permettent de compenser le déclin du secteur agricole « (19,6 % des emplois en 1970 et 12,3 % en 1981) et une baisse relative du secteur manufacturier (27 % des emplois en 1975 et 24,6 % en 1981) » ³.

Dans cette optique, une meilleure appréciation de l'augmentation de taux de l'activité globale qui demeure presque inchangé au Japon conduit à une baisse légère du taux masculin qui tente de compenser l'augmentation du taux féminin depuis 1960. L'accroissement « taux de chômage concerne presque tous les âges touchés par l'ajustement de l'emploi lié aux effets des chocs pétroliers » ⁴. Ainsi, l'absorption des crises passe par une maîtrise d'une politique de réduction de chômage qui tient lieu de la restauration de la croissance économique.

2. La restauration de la croissance économique

La restauration de la croissance japonaise consiste à définir des plans de développement économique et à mettre en œuvre des politiques macro-économiques pour la relève des industries en difficulté.

2. OCDE, *Études économiques 1981-1982*, Japon, Paris, 1982, p. 15.

3. *Ibid.*

4. Notes et Études Documentaires (N-D), *Chronologie Internationale, Les perspectives économiques de l'Asie du Sud-est (1973-1980)*, n° 3951-3952 du 2 janvier, Paris, la Documentation Française, 1973, p. 107.

2.1. La planification économique

La planification se définit comme un processus qui intègre les pratiques de gestion mises en œuvre de haut en bas de la structure et constitue donc le principe de fonctionnement de cette dernière. De cette pensée, la planification révèle «un caractère prescriptif qui doit guider les différentes décisions prises en vue de leur application pour mettre en valeur le capital» (P. Maillet, p. 119). Dans l'optique de la mise en œuvre des plans à relever l'économie japonaise, plusieurs plans voient le jour. Le nouveau plan économique et social septennal établi en août 1979 propose à cet effet que la pression fiscale globale (par rapport au revenu national) soit portée «de 20 % pour l'exercice budgétaire 1978 à 26 %»⁵ pour l'exercice 1985. Pour permettre la réalisation de cet objectif, le plan prévoit la mise en place de taxes générales sur la consommation au cours de l'exercice 1980.

Dans ce contexte, pour supprimer les émissions d'obligations destinées à financer le déficit public (gérer la dette publique par cette nouvelle politique budgétaire de souplesse), la commission sur la fiscalité en 1980 recommandait de nouveau le maintien de croissance des dépenses générales dans les proportions voire limites de l'augmentation du PNB (produit national brut) nominal, et d'accroître de manière progressive la part des impôts perçus par l'administration centrale dans le PNB pour la porter à «13,8 % à l'exercice 1984» (K. International, 2000, p. 130). Les crédits consacrés aux travaux publics restent inchangés en termes nominaux par rapport au budget initial 1980, ce qui implique une diminution appréciable en volume ou réduction en termes réels. Le déficit du budget général s'élève désormais à «14 300 millions de yens soit 1000 milliards de yens de moins que le budget initial de 1979, considéré comme un gain pour l'économie. Il en résulte que les émissions d'obligations de l'administration centrale sont ramenées à 35,5 % des dépenses, au lieu de 40 % dans le budget initial, ou à 35,4 % dans le budget révisé de l'exercice précédent à 1981»⁶. De même, les dépenses affectées

5. OCDE, *Études économiques 1979, Japon*, Paris, 1979, p. 19.

6. OCDE, *Études économiques 1980, Japon*, Paris, 1980, p. 48.

aux opérations couvertes par le Programme Public d'Investissement et de Prêts (PIPI) doivent augmenter entre « 7 % et 8 %, la plus faible augmentation en plus de vingt ans. En plus, le nombre de logements pouvant bénéficier des prêts publics est réduit de 20000, passe de 550000 à 53000 logements dans le budget initial de 1979 pour tomber à 510.000 durant l'exercice 1981». (A. Broder et al, 1996, p. 337).

Il en est de même du plan à moyen terme approuvé par le gouvernement qui couvre la période allant de l'année fiscale 1976 à l'année fiscale 1980, prévoyant que le taux annuel de croissance de la production en volume devrait être de « 6 %, comparé à un taux proche de 9.5 % par an réalisé sur la période 1956-1974 » (A. Broder et al, 1996, p. 337). L'allocation des ressources devrait également être sensiblement différente de celle réalisée dans le passé et l'on assisterait à un déplacement en provenance de l'investissement vers la consommation privée et le secteur public. Le plan est comme un important moyen pour la coordination des mesures économiques gouvernementales en vue de relever les activités. Ainsi, la part de l'investissement (aux prix courants) dans le PNB qui s'est fortement accrue depuis le début des années 50 doit connaître un recul de « 17,0 % en 1974 à 14,0 % 1980 alors que la part de la consommation privée évoluerait de 54 % à 55 % » (C. Meyer, 2010, p. 42).

En conséquence, il s'agissait pour le gouvernement japonais de poursuivre de manière active la politique de développement social de sorte que le développement économique et le développement social progressent de pair. C'est l'une des raisons pour laquelle la priorité est mise sur la modernisation des secteurs à faible productivité, la petite industrie et l'agriculture, la facilitation de la mobilité de la main-d'œuvre en assurant une meilleure utilisation de celle-ci et en améliorant les conditions de vie (logements, aménagement du milieu, développement de la sécurité sociale, lutte contre les inconvénients publics).

L'orientation rigoureuse de la politique monétaire serait maintenue, ce qui implique que la position financière du secteur des entreprises, encore assez aisée par comparaison avec les précédentes phases

d'austérité monétaire. Par ailleurs, il convient de noter qu'il ressort du processus de planification que

le Japon a été le berceau de l'économie dirigée, du planisme. Autrement dit, il est passé du système féodal coopératif à l'étatisme en vue de relever les défis de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la crise économique des années 1980 avec des prévisions ou projections qui lui ont permis d'atteindre des objectifs de croissance économique (J. Balen, p. 172).

Cette politique permet de relancer l'économie en difficulté lors des crises de 1973 et de 1979.

2.2. La relance économique

Les progrès spectaculaires connaissent des limites dès le début des crises pétrolières. Ainsi, le Japon entre dans une phase de décroissance et de récession avec des taux de croissance annuels moyens en termes de PNB évoluant de 8,7 % entre 1950 et 1955; 8,6 % de 1955 à 1960; 10,0 % de 1965 à 1970 et 4,6 % en 1975 et une légère baisse de la croissance du PIB (produit intérieur brut). (E. Maciejewski, 1977, p. 109). Pour relancer donc l'économie de croissance, les autorités insistent à nouveau sur les politiques macro-économiques notamment la politique budgétaire, la politique monétaire et même fiscale. L'ajustement au premier choc a été difficile et, de même que dans la plupart des autres pays, mais dans une plus large mesure, la reprise qui a suivi a fait apparaître une nette rupture par rapport aux précédentes tendances à terme. Au cours des cinq années allant jusqu'à 1979, le taux moyen de croissance de l'économie ne dépasse pas «5 %, soit la moitié du taux enregistré dans la précédente période de croissance forte». (J. P. Lehman, 1990, p. 5).

C'est une de raisons pour lesquelles les salaires ont aussi continué à progresser de manière rapide en 1974, surtout le relèvement de 33,0 % des salaires de base résultant des négociations collectives du printemps ainsi que d'une augmentation de 47 % des primes d'été. Ce qui a conduit les autorités à envisager de majorer le taux d'imposition en fonction de l'augmentation du rapport entre les

dépenses publiques et le revenu national. La baisse des taux d'intérêt intervenue à l'étranger s'est largement traduite par un rétrécissement de l'écart entre les taux d'intérêt au Japon et sur les autres places financières internationales. Les taux à court et à long termes sur le marché intérieur sont restés très limités; et «les autorités publiques encouragent la banque du Japon à abaisser le taux d'escompte de 9,0 % à 6,5 % de 1975 à 1980, et les plafonds de crédits consentis par les banques élargis de manière modérée»⁷.

Dans ces circonstances peu favorables, la performance de l'économie japonaise a été satisfaisante. Des résultats remarquables sont obtenus sur le plan de la lutte contre l'inflation, et la hausse des prix, quelle que soit la mesure retenue, s'est encore ralentie pour atteindre le taux le plus bas de la zone de l'OCDE. La croissance de l'économie «(voisine de 3 %) est restée plus forte que dans les autres grands pays membres, et sa structure s'est nettement améliorée, le renforcement de la demande intérieure étant à l'origine de la plus grande partie de l'accroissement de la production»⁸.

La position extérieure du Japon est restée forte et de nouveaux ajustements structurels ont eu lieu dans l'industrie. La restauration de l'économie japonaise dans les 1970 (années de crises pétrolières) a été sensiblement une réussite, car le Japon a moins souffert des effets de ces crises, lesquels ont été atténués par l'accentuation des politiques macro-économiques. Cette restauration de la croissance se remarque aussi de l'industrie.

2.3. La restructuration industrielle

Les deux chocs pétroliers ont eu des effets néfastes au niveau de l'industrie, des branches industrielles qui à leur tour les ont répercutés sur la croissance économique. Face à toutes ces difficultés, les autorités publiques japonaises réagissent dans l'optique de rétablir l'équilibre de la croissance pour remédier à la dégradation du marché du travail japonais. Des politiques actives de main-d'œuvre sont

7. OCDE, *Op. cit.*, 1982, p. 49.

8. Rapport du CEPPI, *Économie Prospective Internationale, le Japon : transformations industrielles, croissance et Internationalisation*, n° 15, 3ème trimestre, Paris, 1983, p. 11.

mises en place durant les années 1970 lorsque les effets des crises sont apparus de toutes parts au Japon comme des politiques visant à empêcher le chômage d'augmenter ou à encourager la mobilité professionnelle. En voulant atténuer les difficultés que rencontrent les travailleurs, l'État verse des subventions aux entreprises qui recrutent des travailleurs dont l'âge est compris entre 45 ans et 64 ans. C'est l'exemple que donnent

les exercices budgétaires de 1978 et de 1979 qui encouragent les entreprises à recruter les travailleurs âgés de 45 à 54 ans et ceux âgés de 55 ans à 64 ans qui reçoivent soit un demi des salaires pendant trois mois, un demi des salaires pendant un an (encouragé par le budget de l'exercice 1979), demi des salaires pendant 6 mois (exercice 1979) (J. F. Estienne, 1996, p. 7).

D'autres mesures de politiques structurelles concernent l'adoption de deux lois industrielles en juillet 1978. Elles ont pour but de favoriser la reconversion sur une période maximale de cinq ans des branches industrielles confrontées à des difficultés structurelles. À ce titre, environ quatorze branches sont désignées pour être intégrées dans le champ d'application de ces lois. Celles-ci concernent la construction navale, quatre fibres synthétiques dont le filage du coton, le filage de la laine, raffinage de l'aluminium, trois engrais chimiques, fabrication de l'acier par fours électriques, carton ondulé, fer rosilicium. Le pourcentage admis comme objectif pour la mise au rebut d'équipements excédentaires s'échelonne entre «11,0 % dans le cas des fibres en polyester, et 45,0 %»⁹ dans le cas des engrais à base d'urée, ainsi que des avantages fiscaux. À ce niveau, lorsqu'une entreprise commerciale ou industrielle appartient à une branche officiellement considérée comme société aux prises avec les difficultés structurelles investit dans d'autres par exemple, elle est admise à déduire de l'impôt sur les bénéfices 10 % du coût de son investissement depuis le début de la première crise pétrolière jusqu'en 1980. Cette déduction fiscale représente une somme de 80 milliards de yens lors de l'exercice 1980. Ainsi, les taxes

9. OCDE, *Op. cit.*, 1979, p. 38.

sur l'essence et le carburant pour avions à réaction sont majorées d'environ «25,0 % et 100 % et portées à 53.800 et 26.000 yens les mille litres respectivement dès 1978, et cela dans le cadre de la politique énergétique. (K. International, 2000, p. 130).

La restauration des industries nécessite un besoin de financement du fait de leur ralentissement de croissance et de leur situation financière. Cette situation a beaucoup influé sur les bénéfices réalisés par les sociétés telles les industries manufacturières. Cette situation financière des entreprises s'explique également par le fait qu'auparavant les intérêts versés au titre d'emprunt ont été élevés à cause de la plus grande dépendance des entreprises japonaises à l'égard des concours extérieurs, les charges financières sont accrues dans les années 1970 en raison de l'accroissement soutenu de l'encours de la dette des entreprises et des taux d'intérêt élevés, des coûts salariés et financiers qui ont représenté une part importante et croissante des chiffres d'affaires totaux. De plus, les restrictions des industries traditionnelles sont l'objet des années des mesures d'accompagnement des pouvoirs publics telles que la reconversion de la main-d'œuvre et de la formation des cartels de récession en vue d'éviter les faillites qui s'élèvent entre « 1966 et 1967 à 7700 sur un total de 4406 entreprises en difficulté et 18500 en 1977 soit 18,1 % ». (G. Martinet, p. 215).

En conséquence, la demande intérieure visée par les politiques économiques depuis 1970, a progressé à un rythme annuel voisin de « 8 % en 1979, la situation du marché du travail s'est améliorée avec une croissance du PIB qui a marqué une accélération en portant son taux annuel à plus de 7 % »¹⁰ pour la première fois depuis 1974-1975, l'investissement productif fixe a accusé une reprise autonome imputable à une augmentation de l'utilisation des capacités et à un accroissement des bénéfices. Par ailleurs, la restauration de l'économie peut passer par la dynamisation de secteurs industriels ou d'activités qui se traduit aussi par la socialisation de la main-d'œuvre.

10. *Idem*, p. 56.

2.4. L'instauration d'un cadre de travail paisible et attractif

Pour atténuer les effets des crises des chocs pétroliers et résoudre les problèmes liés au marché du travail, le Japon met en place un système social attractif afin de stabiliser ou contrôler les forces de productivité. Ceci permet d'accroître les taux de croissance des salaires minima, des grandes et moyennes entreprises des années 1970 à 1980. Au niveau des salaires minima, les taux de croissance ont progressé de « 26,3 % en 1973; 27,3 % en 1974; 17,0 % en 1975; 9,7 % en 1976; 9,5 % en 1977; 6,4 % en 1978; 6,3 % en 1979 et 7 % en 1980 »¹¹.

Quant aux grandes entreprises, au cours de ces mêmes dates, les hausses de salaires ont chuté légèrement de 20,3 %; 32,9 %; 13,1 %; 8,8 %; 8,8 %; 5,9 %; 6,0 %; 6,9 %. De même, de manière respective, pour les petites entreprises, ces hausses ont progressé de 21,1 % en 1973; 33,7 % en 1974; 14,1 % en 1975; 9,7 % en 1976; 9,4 % en 1977; 6,4 % en 1978; 6,5 % en 1979 et 4,7 % en 1980.

Ce basculement en faveur des entreprises moyennes s'explique par le fait que les grandes entreprises industrielles sont confrontées à une inflation rapide et au recul de l'emploi, depuis 1974; ce qui conduit les syndicats à s'accepter de modérer leurs revendications (avec beaucoup de sacrifice à l'égard du patronat), le nombre de grèves dépassant la demi-journée diminue brutalement « de 5197 en 1974 à 1133 » en 1980. (G. Martinet, p. 215). De même, les offensives de printemps (*Shunto*) ou les négociations salariales de printemps lancées depuis 1955, ont abouti à des résultats substantiels, les salaires et, à un moindre degré, le coût salarial rattrapant le niveau de ceux des pays occidentaux. Tout ceci explique le rôle joué par le syndicalisme japonais dans la détermination des salaires et dans l'évolution du taux de croissance des salaires minima des années 1970 à 1980.

11. ROUILLEAULT Henri, «Le Japon, croissance économique et relations du Japon» in Notes et Etudes Documentaires n° 4719-4720 du 30 mai, Paris, 1983, la Documentation Française, p. 39-136. Rapport du CEPII (1983), Op. cit., p. 11.

Conclusion

L'économie japonaise s'est comportée en une économie de résilience afin de surmonter les effets de la crise de 1980. Amplifiée par les effets corrosifs des deux crises pétrolières en 1973 et 1979, la crise économique des années 1980 a fragilisé le dynamisme de l'économie japonaise. Des problèmes de dépendance énergétique, associés aux réalités socio-économiques du pays, ont affaibli l'économie nipponne. D'abord, pour faire face à cette situation, les autorités japonaises ont élaboré des plans économiques en vue de soutenir le développement économique et social. Dans cette optique, le Japon a initié des programmes d'investissement et de soutien aux secteurs les plus faibles de la productivité. Ensuite, l'une des priorités des autorités a été de relancer l'économie à travers la mise en œuvre des politiques macro-économiques. Ces politiques ont permis de soutenir la structure de l'économie japonaise, favorable à toujours accompagner une économie de croissance de tradition. Par l'adoption des politiques macro-économiques, notamment budgétaires, industrielles, sociales et monétaires, le gouvernement japonais a réussi à atténuer les effets des crises auxquelles le Japon était confronté dans les années 1970. Enfin, le Japon, en cherchant à s'adapter aux conséquences des deux crises pétrolières, a concentré ses efforts sur la restructuration de son industrie tout en favorisant un environnement de travail serein. À ce niveau, les autorités japonaises ont réussi à restructurer l'ensemble des branches industrielles durement affectées par la crise de 1980. Ainsi, le soutien de l'économie a-t-il nécessité la collaboration constructive de la main-d'œuvre, des entreprises et des autorités japonaises. Ce qui a permis au Japon de demeurer un pays à croissance forte.

In fine, la politique de résilience de l'économie nipponne reste un modèle, en raison de son adaptabilité et de son sacrifice à résoudre les problèmes parfois liés aux conditions difficiles de crises, du travail, car elle soutient la notion de croissance dynamique et permet au Japon de demeurer l'une des grandes économies mondiales.

Sources et bibliographie

Sources écrites

Notes et Études Documentaires (ND), *Chronologie internationale, les perspectives économiques de l'Asie du Sud-est (1970-1980)*, n° 3951-3952 du 2 janvier, Paris, la Documentation Française, 1973, 180 p.
OCDE, Études économiques 1979, *Japon*, Paris, 1979, 73 p.
OCDE, Études économiques 1980, *Japon*, Paris, 1980, 99 p.
OCDE, Études économiques 1981-1982, *Japon*, Paris, 1982, 84 p.
OCDE, *Études économiques 1982-1983, Japon*, Paris, 1983, 96 p.
ROUILLEAULT Henri, « Japon, croissance économique et relations du Japon » in *Notes et Etudes Documentaires* n° 4719-4720 du 30 mai, Paris, la Documentation Française, 1983, 99 p.
Rapport du CEPII, Économie Prospective Internationale, le Japon : transformations industrielles, croissance et Internationalisation, n° 15, 3^{ème} trimestre, Paris, 1983, 215 p.

Bibliographie

AGLIETA Michel, 1997, *Régulation et crises du Capitalisme*, Paris, Opus, 406 p.
BAELEN Jean (S. d), *Japon, lettres françaises*, Beyrouth, Paris, 172 p.
BASSINO Jean-Pascal, LEROUX Jean-Yves, MICHELENA Pascal, 1999, *Les politiques économiques*, Paris, Foucher, 83 p.
CUKIERMAN Roger, 1962, *Le Capital dans l'économie japonaise*, Paris, Puf, 183 p.
BRODER Albert, MAURE Frédéric, 1997, *Histoire économique du monde, l'ère des ruptures (1950-1996)*, Paris, Cujas, 438 P.
FEER Douville-Evelyne, 1988, *L'économie du Japon*, Paris, la Découverte, 127p.
ESTIENNE Jean-François, 1996, « Vieillesse et retraites au Japon, une adaptation économique et sociale », *Notes et Études Documentaires*, n° 503, Préface d'Hervé le Bras, Paris, la Documentation française, p. 7-136.

- ISOMURA H., 1998, « La crise asiatique, du Japon et de quelques idées reçues », *Revue de l'institut international de géopolitique* n° 62, Juillet 1998, Paris, puf, p. 111-114.
- KONDANSHA INTERNATIONAL, 2000, *Tout sur le Japon*, Tokyo-New-York-London, Kondasha International, 352 p.
- LEHMAN Jean-Pierre, 1999, « Asie, une crise plurielle, le Japon dans l'impasse, la fin d'un modèle ? », *Problèmes économiques*, hebdomadaire n° 2-613 du Mercredi 21 Avril, p. 5.
- MAILLET Pierre, 1984, *La politique industrielle, que-sais-je?* n° 2166, Paris, Puf, p. 119.
- MACIEJEWSKI Edouard, 1977, « Le Japon, maturité et vulnérabilité d'une expérience économique originale », *Notes et Études Documentaires*, n° 4380-4381-4382-4383 du 13 Mai, Paris, la Documentation Française, p. 9-109.
- MARTINET Gilles, 1979, *Sept syndicalismes, Grande-Bretagne, R.F.A, Suède, Italie, France, États-Unis, Japon*, paris, Edition du Seuil, 247p.
- MEYER Claude, 2010, « Dialogue entre domination économique et puissance stratégique : Chine conquérante, Japon résilient », *Revue de l'institut international de géopolitique, trimestriel*, n° 62 Paris, p. 42.
- MIHAILOVITCH Liou Bomir, PLUCHART Jean-Jacques, 1981, *Les compagnies pétrolières internationales, que sais-je?* n° 1973, paris, puf, 1981,127 p.
- MOREAU Maurice, 1973, *Le Japon Aujourd'hui*, Paris, Armand-Colin, 353 p.